

Tatiana CALLO

dr. hab., prof. univ., ANACEC

Profesorul de limbaj – o provocare postmodernă

Rezumat: Articolul abordează problematica limbajului din perspectiva educației lingvistice și, în special, a noțiunii "profesor de limbaj" în baza viziunii științifice a lingvistului Eugen Coșeriu. Pornind de la ideea postmodernă a construcției, se încearcă clarificarea, în linii generale, a viziunii coșeriene privind necesitatea unui profesor de limbaj, aducând în discuție, pentru reper, aspecte de limbaj și de comunicare. În acest context, orientarea metodologică pe care o sugerează E.

Coșeriu este tratată ca o axiomă didactică. Problematika respectivă readuce analiza în contextul postmodern real al pedagogiei și oferă posibilitatea unei concepții a limbajului în raport direct cu funcționalitatea sa. Se realizează o analiză care evidențiază limbajul în raport cu cel care are menirea să-l formeze, să-l modeleze, să-l dezvolte, să-l analizeze în mod reflexiv – profesorul de limbaj. Anume în aceasta constă actualitatea continuă a analizei limbajului din perspectivă pedagogică. Parcurgând ideile coșeriene, s-a încercat o enumerare a aspectelor care asigură, într-un fel sau altul, ideea necesității unui profesor de limbaj. Deși limitele unor asemenea aspecte sunt foarte labile, se încearcă a se identifica în această mișcare o „medie” care poate să reprezinte noțiunea, fără a opera o reducere prea accentuată a fenomenului ca atare.

Cuvinte-cheie: limbaj, profesor de limbaj, vorbire, activitate langajieră, eveniment de vorbire, comunicare, energiea.

Abstract: Starting from the postmodern idea of construction, we attempt to clarify, in general terms, the vision of Eugen Coșeriu regarding the need for a language teacher; bringing into discussion aspects of language and communication that identify this idea. In this context, the methodological orientation suggested by Eugen Coșeriu is treated as a didactic axiom. This issue brings the analysis back to the real postmodern context of pedagogy and offers the possibility of a concept of language in direct relation to its functionality. We carried out an analysis that highlights language in relation to the one who is meant to form it, shape it, develop it, and analyze it reflexively – the language teacher. It is precisely in this that the continuous actuality of language analysis from a pedagogical perspective lies. Going through the ideas of Eugen Coșeriu, we tried to list the landmarks and aspects that support, in one way or another, the need for a language teacher. Although the limits of these aspects are very loose, an attempt is made to identify in this movement an "average" that can represent the concept, without operating a too pronounced reduction of the phenomenon as such.

Keywords: language, language teacher, speech, language activity, speech event, communication, energiea.

Aflându-ne într-un proces de reconstrucție postmodernă a societății, când se pun laolaltă elemente din diferite curente de gândire, uneori chiar contradictorii, transformând și depășind existențialismul, hermeneutica, romanțismul, fenomenologia, populismul etc., este evident că în organizarea cunoașterii intuitive și epistemologice apar scopuri substanțial diferite, oferind repere predictive și descriptive cu orientări spre intervenție, bazate pe neobișnuit și singular. Într-un proces de construcție și deconstrucție intuitivă, postmodernismul se concentrează asupra fenomenelor ca trăiri, experiență personală, intuiție, judecată, imaginație și creativitate. Diversitatea și diferența reprezintă concepte privilegiate ale postmodernismului, diferența conținându-l pe celălalt, elementul

la care se raportează sau cu ajutorul căruia se identifică subiectul ca atare. După cum susține C.Ulrich, ceea ce modernitatea a răzlețit, postmodernitatea reevaluează, refăcând frumusețea fragmentată, sărbătorind procesul devenirii și interdependența eternei devenirii [Apud 12, p. 162].

A scrie actualmente un articol despre limbaj și comunicare, chiar dacă într-o altă ipostază, cea postmodernă, ar părea o acțiune inutilă, în condițiile în care tema respectivă a fost abordată destul de mult în științele limbajului (și nu numai), în pofida caracterului fluctuant al obiectului său de studiu. În fapt, intenția noastră este nu doar de a dezvălui unele esențe ale limbajului, ci de a le dezvălui în relație directă cu domeniul educației lingvistice. Și a merge chiar mai departe, a pune în lumină două noțiuni: una cunoscută tuturor – *profesor de limbă și literatură* (română) și alta inedită, care își așteaptă aprobarea, cea de *profesor de limbaj* (românesc/român). Ideea pe care o aducem cititorilor constă în faptul că nu plecăm de la reluarea a ceea ce s-a spus, ci de a merge spre clarificarea, în linii generale, a viziunii coșeriene privind necesitatea unui *profesor de limbaj*. Distincția acestor două noțiuni: *profesor de limba română și profesor de limbaj (român)*, ca două fenomene diferențiale, apare ca o problemă rămasă în discuție, marcată de diverse interogații. Astfel, sunt aduse în discuție aspecte de limbaj și comunicare care să asigure promovarea noțiunii *profesor de limbaj*. În acest context, orientarea metodologică pe care o sugerează E. Coșeriu pornește de la ideea profesorului de limbaj ca o *axiomă didactică*, la intersecția dintre lingvistică (limbă), știința comunicării (comunicare) și teoria limbajului (limbaj).

Viziunea coșeriană. Atenția noastră s-a oprit la viziunea coșeriană nu întâmplător, ci reieșind din faptul că este fundamentată din punct de vedere atât filosofic, cât și pedagogic, readucând obiectul analizei în contextul postmodern real al existenței și oferind posibilitatea unei concepții a limbajului în raport direct cu funcționalitatea sa.

Luând o distanță suficientă față de fenomenul limbajului, încercăm să realizăm o analiză care să spună ceva despre limbaj în raport cu cel care are menirea să-l formeze, să-l modeleze, să-l dezvolte, să-l analizeze în mod reflexiv. Anume în aceasta constă actualitatea continuă a analizei limbajului, care, după cum spune Grice, „știe ce este sensul atâta timp cât nimeni nu-i cere să explice ce este acesta. Plurisemantismul termenului *limbaj* și faptul că el rezumă chestiuni, nu doar diferite, dar și incompatibile adesea una cu alta, determină riscul de a nu ști exact despre ce vorbim când utilizăm acest termen” [Apud 11, p. 24].

Tot în sialul teoriei coșeriene, pot fi aduse consi-

derații de detaliu. Limbajul nu este doar un fenomen complex, el este un fenomen unic în felul său și poate fi înțeles ca un asamblaj de părți organizate diferit, în legătură cu care trebuie să recunoaștem empiric că se țin laolaltă, fără să li se poată recunoaște vreo homomorfie sau vreo omogenitate [11, p. 24].

Parcurgând (a câta oară) ideile coșeriene, am încercat o listare a acelor repere, aspecte care asigură, într-un fel sau altul, ideea necesității unui *profesor de limbaj*. Conceperea acestei noțiuni, într-o normalitate generală a raportului limbă-limbaj, conduce spre un decupaj dialectic, sensibil la diverse interferențe langajiere. Desi limitele acestor aspecte sunt foarte labile, încercăm să identificăm în această mișcare o „medie” care poate să reprezinte noțiunea, fără a opera o reducere prea accentuată a fenomenului ca atare. Așa stând lucrurile, în afară de dificultatea identificării efective a reperelor, ne întrebăm dacă putem separa net aceste două noțiuni sau dacă ele se conțin una în alta, dacă nu se confundă, dacă putem să separăm ceea ce este și ceea ce nu este, deocamdată, sau, dintr-un alt unghi, între ceea ce este și ceea ce nu este fapt pedagogic.

Premisa principală de la care pornim este aceea că aceste două fenomene nu se opun antinomic: ele sunt două ipostaze ale cadrului educațional, legate dialectic prin funcția de formare a vorbirii elevilor.

Coșeriu are o viziune totală asupra limbajului, care îmbină originaritatea cu originalitatea, tradiția cu nouitatea [3, p. 7]. El a abordat o multitudine de domenii ale științelor limbajului: filosofia limbajului, teoria limbii și lingvistica generală, semantica, teoria gramaticală, lingvistica aplicată și lingvistica comparată, lingvistica vorbirii și lingvistica textului, stilistica limbii, sociolingvistica, istoria limbilor, gramatica istorică etc. Un loc aparte îl ocupă în studiile marelui lingvist problema *învățării limbii*, ideea principală fiind aceea că *nu se învață o limbă, ci se învață cum să crezi într-o limbă (R1)* [8, p. 181]. El emite ideea necesității de a situa propriul domeniu de cunoaștere în perspectiva universalității, de a înțelege, de exemplu, care este poziția limbajului în raport cu filosofia, arta etc. [3, p. 8].

Esența limbajului. Referitor la esența limbajului, E.Coșeriu evidențiază următoarele aspecte: (a) prioritatea absolută a limbajului, acesta fiind una dintre cele două dimensiuni ale existenței omului, cealaltă fiind munca (R2). Limbajul este deschiderea tuturor posibilităților culturale ale omului, el este „vorean” (*grăbit, pripit*), încât conține dinainte toate formele dezvoltării spiritului; (b) limbajul este activitate creatoare, activitate culturală infinită (R3); (c) limbajul se caracterizează prin cinci universalii: *creativitate, semanticitate* (activitate care creează semnificație); *alteritate* (semnele sunt întotdeauna pentru altul);

istoricitate, materialitate; comunicare și comunitate (limbajul ca *spunere* este comunicare, el este fundamental oricărei asocieri umane); (d) a numi și a spune (ca funcții principale ale limbajului – *onomazein* și *legein*); (e) semnificație și ființare (un nume arată o modalitate a ființării); (f) limbajul conferă existență lucrurilor, le face să fie într-un fel sau altul, el **ne conduce spre o lume ordonată de lucruri (R4)** [Ibidem, p. 8].

E. Coșeriu fundamentează conceptul de *funcție semnificativă*, prin care afirmă atât autonomia funcțională a limbajului, cât și trăsăturile sale de bază (creativitatea, semanticitatea, alteritatea). El insistă pe ideea că limbajul există *prin și pentru* vorbitori, și nu *prin și pentru* lingviști (R5) [3, p. 16].

Vorbirea. Limbajul se prezintă concret ca o activitate umană specifică și ușor de recunoscut, și anume ca *vorbire* sau *discurs*. El are menirea de a exprima ideile. Limbajul ca *vorbire* este o *vorbire* cu altul, iar esența limbajului este strâns legată de ceea ce interlocutorii au în comun. Limbajul ca *vorbire* se realizează de fiecare dată în acord cu o limbă. Modul de a fi al limbajului este un „mod verbal”, fiind vorba de o activitate (R6) [Ibidem, p. 36].

Savantul, punând un accent deosebit pe *vorbire*, afirmă că, în realitate, capacitatea de a vorbi și a înțelege *vorbirea* nu se bazează cu siguranță pe o cunoaștere „teoretică” (precum cea a lingviștilor și a gramaticienilor care descriu limba), ci evident pe o cunoaștere clară și sigură sau pur și simplu pe o *cunoaștere tehnică*. Principiile acestei cunoașteri sunt simple: trecerea de la ceea ce este dat în intuiție la planul cunoașterii teoretice. Or, *vorbirea* se realizează în cadrul și conform regulilor limbii, dar este de asemenea, și în același timp, producerea ei, sau, mai simplu spus: *vorbirea este limbajul ca producere concretă* [3, p. 41].

Vorbirea este „știință” de a vorbi, în care se pot distinge o treaptă universală (*vorbirea* pur și simplu), una particulară (discursul sau seria de acte) și alta istorică (limba ca „avere” lingvistică, adică știința de a vorbi în conformitate cu tradiția unei comunități). Pare necesară o schimbare radicală: nu trebuie explicată *vorbirea* din punctul de vedere al limbii, ci invers (R7). Și aceasta pentru că limbajul este în mod concret *vorbire*, activitate și pentru că *vorbirea* e mai cuprinzătoare decât limba: în timp ce limba e în întregime conținută în *vorbire*, *vorbirea* nu e în întregime conținută în limbă. Trebuie să ne situăm din primul moment pe terenul *vorbirii* și să luăm *vorbirea* ca normă a tuturor celorlalte manifestări ale limbajului (inclusiv ale limbii). Din punctul de vedere al cercetătorului, studiul limbii e studiul unui aspect al *vorbirii*: un aspect al *vorbirii* care nu e abstract, nici exterior *vorbirii* înseși, care, firește, e fundamental, căci *vorbirea* este întotdeauna istorică:

înseamnă totdeauna a vorbi o limbă. O lingvistică a *vorbirii* este o lingvistică teoretică, considerând problemele limbajului din perspectiva activității lingvistice concrete [Ibidem, p. 203].

Participarea la limbaj. Apelând și la alte opinii privind limbajul, pentru a putea pune corect în evidență ceea ce rămâne constant sub multitudinea de fapte și pentru a identifica un sens profund al necesității *profesorului de limbaj*, putem menționa faptul că existența limbajului nu se extinde numai asupra tuturor domeniilor de manifestare a spiritului uman, căroră limbajul le este totdeauna într-un anume sens inerent, ci acoperă pur și simplu totul. Nu există eveniment sau lucru, fie în natura vie, fie în cea neînsuflețită, care să nu participe într-un anumit fel la limbaj, căci fiecăruia îi este esențial să-și comunice conținutul spiritual. Astfel folosit, cuvântul *limbaj* nu este nicidecum o metaforă. Căci este o cunoștință plină de tâlc aceea că nu ne putem imagina nimic care să nu-și comunice esența spirituală prin expresie (*sein geistiges Wesen nicht im Ausdruck mitteilt*), după cum afirmă V. Benjamin [1].

Limbajul comunică esența-de-limbaj a lucrurilor. Dar manifestarea cea mai limpede a acesteia e chiar limba(jul). Răspunsul la întrebarea: ce comunică limba(jul)? sună atunci în felul următor: orice limbaj/ limbă se comunică pe sine. Limbajul acestei lămpi, de pildă, nu comunică lampa (căci esența-spirit a lămpii, într-atât cât e comunicabilă, nu e nicidecum lampa însăși), ci împărtășește lampa-limbaj, lampa în comunicare, lampa în expresie. Căci în limbaj lucrurile stau astfel: esența-de-limbaj a lucrurilor e limbajul lor (R8) [Idem].

Este evident că preocupările referitoare la limbaj s-au adâncit, cu fiecare moment de cotitură, printr-un conflict dintre atitudinile de *prețuire* și, respectiv, de *dis/prețuire*. Dar, indiferent că vorbim de o evaluare ridicată sau de una scăzută a limbajului, indiferent că avem în vedere mișcarea raționalistă sau cea empiristă, se pleacă întotdeauna de la relația inseparabilă dintre *problema cunoașterii* și *problema limbajului* [9, p. 101].

J. Kabatek, cercetător german [6], a reevaluat într-una din publicațiile sale situația din lingvistica modernă, constatând că există doi mari poli în jurul căroră gravitează teoriile lingvistice în prezent: *intuiția* și *empirismul*. După ce arată că metodele noului empirism lingvistic – în pofida desfășurării de forțe și de fonduri impresionante în câmpul cercetării – nu conduc la un progres semnificativ în ceea ce privește cunoașterea mecanismelor prin care funcționează limbajul, J. Kabatek demonstrează (cu argumente preponderent coșeriene) că ideea unei lingvistici construite pe o bază pur empirică, fără intuiție, este o iluzie. Lingvistica este o știință hermeneutică, de aceea ea trebuie să pună

intuiția umană la baza oricărei investigații [Apud 9, p. 102].

În acest punct, revenind la ideile coșeriene, cu prestigiul refăcut al reflecției, asistăm la o nemaipomenită rigoare a abordării fenomenului în discuție, eludându-se aderențele filosofice ale acestuia. Drept consecință, de la Aristotel Coșeriu a preluat termenul gr. *téchne*, care desemna o *cunoaștere sigură, dar nejustificată*. În acest sens, limbajul este o *tehnică* (un *a ști să faci*) pe care vorbitorii o învață și de care se folosesc mai apoi. În greaca veche se făcea și distincția între *dóxa* „cunoaștere nesigură, părere” și *epistéme* „știință justificată, reflexivă”. Așadar, „toată competența lingvistică este tehnică, este cunoaștere sigură, dar intuitivă. Vorbitorul știe cum se spune, de ce spune ce spune, însă nu poate explica altfel decât prin faptul că „așa se spune”. Lingvistul trebuie să treacă de la acea *téchne* a vorbitorului la *epistéme*. Aici apare întrebarea: în ce măsură poate să treacă elevul de la *téchne* la *epistéme* și invers? Cât trebuie să cunoască elevul despre limbă și cum poate să utilizeze această cunoaștere în vorbire?

Tot de la Aristotel, prin W. von Humboldt, care observase că limbajul este, în esență, *enérgeia* „activitate”, și nu *érgon* „produs”, Coșeriu a preluat termenul *dýnamis* „potență”, ce se referă la un concept caracterizând activitățile productive, între care se include și limbajul. Acest concept aristotelic aduce, în plus, ideea că o activitate productivă se desfășoară în baza unei competențe (*dýnamis*), competență care se poate îmbogăți continuu tocmai prin inovațiile care apar în cursul activității respective [Apud 10, p. 56]. Anume această competență verbal-comunicativă (*dýnamis*) urmează să o formeze profesorul de limbaj în procesul educațional.

Semnificarea limbajului. În această arie discursivă, un alt argument în favoarea ideii profesorului de limbaj este cel al semnificării limbajului, aspect ce trebuie valorificat în procesul educațional. Una din preocupările predilecte ale lingviștilor este căutarea adecvării congenitale a cuvintelor și obiectelor, a limitei argumentării discursive, verificarea prin raportare la lumea reală. Considerarea, în ansamblu, a problemicii limbajului, atât din perspectivă teoretică, cât și din perspectivă descriptivă, are ca punct necesar de plecare faptul că „limbajul are semnificație” sau, mai bine zis, „limbajul este semnificație”, conform lui E. Coșeriu. Aceasta însă nu în sensul că limbajul ca formă poate avea sau nu (poate fi sau nu) semnificație, ci în sensul că limbajul ca atare este „creație de semnificație”, adică „creație de conținut și de expresie în același timp” (R9). Pe de altă parte însă, dintr-un alt punct de vedere, se susține că semnificatul lingvistic este tocmai structurarea dată în limbaj a „experienței” subiectului uman în „lume”, semnificația fiind definită, în acest sens, ca intuiție a

felului-de-a-fi (specific) al „lucrului” ca posibilitate a existenței [Apud 7, pp. 172-173].

Prin urmare, dacă încercăm să schițăm raportul între semnificație și „obiectele” desemnate, acesta devine mai limpede prin considerarea celor trei caracteristici ale semnificației: semnificațiile lingvistice nu sunt simple colecții de nume ale lucrurilor, simple liste de „nomenclaturi” pentru lucruri date anterior, ci tocmai *structurarea experienței umane* în lume; chiar și în cazul în care înțelegem „experiența” doar în sens empiric, de raportare senzorială la lume, „semnificația nu structurează „lucruri” externe, ci numai interne: obiecte deja „cunoscute”; semnificația are, în consecință, caracter obiectiv, în sensul că în conținutul semantic nu ne sunt date lucrurile ca indivizi particulari, ci numai „ființa lucrurilor”, adică universalul experienței individuale [Ibidem, p. 174].

Un postulat esențial formulează, în acest context, J.L. Dessalles, care susține că limbajul este un instrument de semnalizare a abilității emițătorului de a fi relevant, de a deține informații corecte, de a merita încrederea ascultătorilor, el generează prestigiu și statut [5].

Aceste puncte de vedere ne dau posibilitatea să afirmăm că discursul educațional al profesorului de limbaj ar fi un discurs formativ prin scopul său, cu un grad diferit de intensitate. Departate de a fi o simplă entitate ornamentală, o idee formală, profesorul de limbaj revelează, prin forța ideii, rolul esențial pe care îl poate avea/îl are în dimensionarea pragmatică a predării limbii și formării limbajului elevilor.

Activitatea langajieră. Pornind de la ideile lui A. Pagliaro și aderând la acestea, E. Coșeriu ajunge să afirme că o operă de artă poate fi gândită, cel mult, ca *onomázein*; limbajul, în schimb, este mereu și în orice moment și *onomázein*, sau *légein*, sau vorbire (zicere) [4, p. 90]. După cum menționează savantul, A. Pagliaro, depășind aceste inadecvări, readuce limbajul la realitatea cunoscută de vorbitorii săi, la experiența lor concretă de zi cu zi, la limba comună unei întregi comunități de vorbitori, nu doar a unui singur individ. În felul acesta, el mută subiectul langajier din istoria eternă și ideală a spiritului în istoria reală, concretă, care este locul în care se manifestă istoria spiritului. Într-adevăr, pentru a aprecia actul vorbirii și ca un fapt de natură estetică, acest act trebuie să fie mai întâi înțeles, iar pentru a fi înțeles, trebuie să fie plasat în istoricitatea căreia îi aparține, adică limba întrebuintată de o anumită comunitate într-o anumită perioadă. Și limba, remarcă Pagliaro, nu este o abstracție, ci este, mai degrabă, primul și cel mai important pas către cunoașterea istorică a activității langajiere [Apud 4, p. 89].

Dominant în actul vorbirii este scopul său (al limbajului) de a *obiectiva* (pentru sine și pentru alții) *mișcarea*

minții (R10), în contextul nostru al elevului. Limbajul însuși, în măsura în care este o formă funcțională a expresiei sinelui și a înțelegerii, este finalist în mod inerent în natura sa. Această natură finalistă caracterizează nu doar limbajul, ci toată activitatea spiritului, care este obiectivată finalistice și în știință, artă, filosofie, cultură [Ibidem, p. 92].

În intenția de a fixa un punct de plecare pentru ideea pe care o urmărim, trebuie să menționăm și faptul că este un lucru general acceptat să spunem că funcția primară a limbajului este comunicarea și că, respectiv, limbajul este un instrument de comunicare. Însă atunci când reflectăm, așa cum o face R. Bühler, asupra a ce se întâmplă de fapt când comunicăm, putem discerne câteva elemente. Un *eu* – locutorul – îi vorbește unui *tu* despre lucruri. Aceasta e ceea ce K. Bühler numește *eveniment de vorbire* și ia drept punct de pornire pentru orice valorificare a limbajului, în același rând și în procesul educațional [Apud 2, p. 95].

Privit din această perspectivă, actul concret de vorbire nu constituie un simplu proces de codare/decodare a unui sens – ceea ce sugerează majoritatea modelelor comunicaționale, ci reprezintă o practică concretă a unor organisme vii aflate într-un mediu. Atunci când aceste organisme sunt implicate într-un asemenea „eveniment concret de vorbire”, funcția primară a interacțiunii prin intermediul limbajului nu este simpla transmitere a unui gând de la unul la altul, ci crearea posibilității de cooperare între două ființe umane [Ibidem].

Totuși, dimensiunea referențială a discursului privind necesitatea profesorului de limbaj se anunță decamdată dilematică. Contestarea ei nu este directă, ci apare subtil sub forma verbalismului cu întrebarea unde este adevărul, în lucruri sau cuvinte. Or, a cunoaște bine lucrurile înseamnă esențialmente a le cunoaște bine numele. Limitele limbajului meu semnifică limitele lumii mele, afirmă L. Wittgenstein.

Pentru a diferenția între limbajul ca *energeia* și limbajul ca *ergon*, K. Bühler introduce un cuplu conceptual, preluat din filosofia aristotelică: *praxis* și *poiesis*, *acțiune* și *producere*. Bühler determină aspectul acțional al limbajului în felul următor: „Orice vorbire concretă se află într-o unitate vitală cu restul comportamentului semnificativ al unei persoane; apare printre acțiuni și este ea însăși o acțiune”. Cercetând această utilizare cotidiană a limbajului, ne orientăm asupra limbajului ca *acțiune*, asupra vorbirii ca ceva ce facem. Și, atunci când facem ceva, operăm de fiecare dată într-un context determinat și având scopuri determinate. Atunci când suntem implicați într-o practică, în același timp producem ceva. Acest lucru este evident în cazul practicii limbajului în contextul învățării. Produsul – enunțul sau textul –

este întretesut cu acțiunea, poartă urma ei, așa cum poartă și urma individuală a celui care îl creează. Avem totuși o distincție între cazurile în care vorbim fără să ne propunem explicit ca enunțurile noastre să rămână drept produs – cazurile în care vorbim și, după aceea, atunci când scopul vorbirii noastre a fost realizat, uităm despre ceea ce s-a spus – și cele în care ne propunem explicit crearea unui produs, a unui *ergon*, a unei lucrări/opere care poate fi examinată și în afara contextului [Apud 2, p. 98].

Comunicarea verbală presupune utilizarea de către elevi a limbajului natural. Or, folosirea unei limbi oarecare înseamnă combinarea laturii sociale a fenomenului – limba, în accepțiunea saussuriană – cu partea sa individuală – cea *parole*, cum o definea Saussure. Una fără alta nu pot exista și totul are la bază o capacitate innăscută a minții umane, *facultatea de limbaj* [11, p. 17].

Perioada de formare a individului, școala, nu urmărește doar scopuri precum a-l învăța pe acesta matematică, limbi străine, geografie etc., ci are în vedere un scop principal, copleșitor ca importanță și ca dificultate: să-l învețe pe elev să comunice, pentru a se încadra fără probleme în comunitate, în cultura în care s-a născut și în care va trăi. „Esența întregului proces constă în a învăța să te conformezi convențiilor grupului în care trăiești ca individ”, avea să spună un neurofiziolog, Z. J. Young [Apud 11, p. 19].

Regularitățile trebuie să facă parte din cunoașterea împărtășită a unei comunități lingvistice, dar nu ca reguli imuabile, ci ca *reper ale posibilităților de expresie*. Pornind de la ele, practica comunicării va fi (sau trebuie să fie) înțeleasă ca adecvare a posibilităților la situația de comunicare concretă, la contextul discursului din acea situație și la intenția urmărită de elevul vorbitor. Dacă adecvarea va impune apelul la un ecart de la norme, doar vorbitorul va putea s-o decidă (și tot el va suporta consecințele alegerii făcute). Nu vom putea spune vreodată, dinainte, cum e corect/bine/eficient, ci doar vom putea constata, *post festum*, dacă a fost o abordare discursivă adecvată sau nu [11, p. 20].

Pentru o comunicare cu șanse de a conduce la atingerea scopurilor pentru care a fost angajată, condiția rămâne *adecvarea* discursului la țeluri, la context, la intercanți, la tot. Sigur că acest gen de adecvare cere de la elev capacitatea de a-și „evalua” rapid interlocutorul, de a și-l reprezenta cât mai aproape de ceea ce este el în momentul interacțiunii, puterea de a înțelege repede fiecare situație de comunicare și capacitatea de a se încadra cât mai bine în ea, de a se adapta [Apud 11, p. 22].

Limbajul se prezintă ca un fenomen cu o realitate ideală (limba) și cu o realitate concretă (actul lingvistic). Limba este o abstracție, o existență virtuală în

conștiința vorbitorilor, existând ca „depozit”, altfel spus, ca memorie a unor acte lingvistice care au avut loc, dar și ca posibilitate pentru vorbitori de a produce, conform actelor lingvistice precedente, luate ca model, acte langajiere mai mult sau mai puțin identice, dar în orice caz inteligibile [Ibidem, p. 28].

Deoarece educația lingvistică înseamnă mai mult decât învățarea gramaticii și a vocabularului, este o cale către înțelegere, de creștere personală și dezvoltare intelectuală, în calitate de profesori de limbaj, aceștia pot avea puterea de a modela vorbirea elevilor, crucială pentru comunicarea interpersonală. În lumea interconectată de astăzi, capacitatea de a vorbi clar și corect este o sarcină la ordinea zilei. Echipând elevii cu abilități langajiere, îi pregătim pentru succes într-o societate în continuă dezvoltare. Înaintea tuturor se află, după cum se poate observa, vorbirea, nu gramatica, și aceasta deoarece ea constituie un fel de propedeutică esențială care permite accesul la comunicarea cu lumea.

În concluzie: Interpretarea noțiunii de *profesor de limbaj* este testată, astfel, într-un șir de repere ale întruchipării ideii pedagogice respective în contextul postmodernității de azi, alegerea stând sub semnul posibilității, fiecare dintre reperele invocate aducând în atenția cititorului un alt tip de profesor, cu micile intempestivități pe care o asemenea abordare le aduce cu sine. Aceste repere se subsumează în felul următor:

R1: Nu se învață o limbă, ci se învață cum să crezi într-o limbă;

R2: Prioritatea absolută a limbajului este o dimensiune a existenței umane;

R3: Limbajul este activitate creatoare (energiea);

R4: Limbajul conduce spre o lume ordonată de lucruri;

R5: Limbajul există *prin și pentru* vorbitori;

R6: Modul de a fi al limbajului este un mod verbal;

R7: Nu trebuie explicată vorbirea din punctul de vedere al limbii, ci invers;

R8: Esența-de-limbaj a lucrurilor e limbajul lor;

R9: Limbajul este creație de semnificație;

R10: Scopul actului vorbirii este de a obiectiva mișcarea minții;

R11: Orice analiză a limbajului se bazează pe evenimentul de vorbire.

Astfel, fără a aprecia dacă cele relatate în discursul acestui articol sunt întru totul acceptabile, ținând seama de caracterul încă nesigur al ideii *profesorului de limbaj* în contextul actual al educației lingvistice, suntem totuși de părere că o re/acreditare a ideii respective ar putea fi rezultatul unor cercetări ulterioare. În această ordine de idei, această acreditare nu trebuie să fie produsul unei definiri epistemice care „îmbracă haine” închise, nepenetrante. În ce ne privește, considerăm că

nivelul discursului educațional în raport cu profesorul de limbaj este locul adecvat pentru a gândi și a proba ideea respectivă. Înțelegerea necesității și opțiunea pentru ideea profesorului de limbaj vizează aderenți care pot să se desprindă de mentalitatea tradițională, recuperând în exclusivitate premisele teoretice ferme ale lui E. Coșeriu.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Benjamin V. Despre limbaj în genere și despre limbajul omului. Pe: <https://idea.ro/revista/ro/article/XIGoehAAACUAWVnn/despre-limbaj-in-genere-si-despre-limbajul-omului>
2. Cosmescu Al. Evenimentul concret de vorbire: perspectiva lui K. Buhler. În: Lecturi în memorial acad. S. Berejan, 2017, ed. a 3-a. Chișinău: Pro Libra, 2017, pp. 94-101. ISBN 978-9975-4371-72.
3. Coșeriu E. Omul și limbajul său. Studii de filosofie a limbajului, teorie a limbii și lingvistică generală. Iași: Editura Universității *Al.I. Cuza*, 2009. 460 p. ISBN 978-973-703-386-4.
4. Coșeriu E. Pagliaro „al meu”. În: *Limba Română*, 2021, anul XXXI, nr. 4, pp. 88-94. ISSN 0235-9111.
5. Dessalles J.L. Către originile limbajului. O istorie naturală a vorbirii. Iași: Universitatea *Al.I. Cuza*, 2017. 589 p. ISBN 978-6067-143-850
6. Kabatek J., Intuición y empirismo. În: Jesús Martínez del Castillo (coord.), Eugenio Coseriu (1921-2002) en los comienzos del siglo XXI, număr monografic din *Analecta Malacitana* (Universidad de Málaga), Anejo LXXXVI, 2012, pp. 99-115.
7. Lazăr L. Limbaj și semnificație: distincția „semantic vs. real” în lingvistica integrală. II. În: *Limba Română*, 2007, nr. 4-6, pp. 172-178. ISSN 0235-9111.
8. Munteanu C. Cum se învață o limbă (după Eugeniu Coșeriu). În: *Limba Română*, 2011, nr. 3-6 (189-192), pp. 180-190. ISSN 023 5-9111.
9. Munteanu C. Limbajul între prețuire și disprețuire. Câteva aspecte. În: *Limba Română*, 2019, nr. 3 (253), pp.100-106. ISSN 0235-9111.
10. Munteanu C. Despre competența lingvistică. De la filosofie la didactica limbii române. În: *Limba Română*, 2016, nr. 1-2 (236), pp. 56-77. ISSN 0235-9111.
11. Stoica D. Limbaj, discurs, comunicare. Eseuri la temă. Iași: Editura Universității *Al.I. Cuza*, 2015. 247 p. ISBN 978-606-714-098-9.
12. Ulrich C. Postmodernism și educație. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2007. 187 p. ISBN 978-973-30-1751-6.